

पुस्तक समीक्षा

इक्कीसवीं सदी के आरंभिक दशक से संवाद

शशांक कुमार

प्रेमकुमार मणि और प्रमोद रंजन द्वारा संपादित 'समय से संवाद' मासिक पत्रिका 'जन विकल्प' में प्रकाशित चुने हुए लेखों और साक्षात्कारों का संकलन है। जन विकल्प का प्रकाशन पटना से जनवरी 2007 में आरंभ हुआ था और इसका अंतिम अंक उसी वर्ष दिसंबर में आया था। इस पत्रिका की जनपक्षधरता, निष्पक्षता और मौलिक त्वरा ने समाजकर्मियों और बुद्धिजीवियों को गहराई से आलोड़ित किया था। इस पुस्तक में जिन लेखों और साक्षात्कारों को जगह दी गई है, उनके कथ्य चिरजीवी हैं।¹

पुस्तक की भूमिका में प्रमोद रंजन बताते हैं कि, "जन विकल्प के प्रकाशन का समय इक्कीसवीं सदी की अंगड़ाई का समय था। बाजार का भूमंडलीकरण तीसरी दुनिया के देशों में प्रवेश कर रहा था। भारत में एक ओर नया मध्यमवर्ग फलफूल रहा था तो दूसरी ओर राजनीति, धर्म और वैश्वीकृत बाजार की जुगलबंदी गहरी हो रही थी। दुनिया को देखने के लिए अब भी मार्क्स और लोहिया की विचार पद्धति मददगार थी, लेकिन हम यह भी देख सकते थे कि उनके नाम पर बने संप्रदाय और पीठ-मसलन, मार्क्सवादी और लोहियावादी राजनीतिक दल - मौजूदा समस्याओं को समझने में असफल हो रहे हैं। ऐसे में, विकल्प की बात सोचना स्वाभाविक था।"² पुस्तक में यह तथ्य अनेक बार आया है कि भूमंडलीकरण को रोकना न संभव है,

¹ "फ्लैप." समय से संवाद: जन विकल्प संचयिता, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, 2022

² रंजन प्रमोद. "जन विकल्प का प्रकाशन: वह दुनिया और आज का दौर." समय से संवाद: जन विकल्प संचयिता, संपादक, रंजन प्रमोद, मणि प्रेमकुमार, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, 2022, पृष्ठ. 9-15.

न ही उचित होगा, इसे समझते हुए आम जन के लिए इसका क्या और कैसे उपयोग किया जा सकता है यह देखा जाना आवश्यक है।

पुस्तक में 42 अध्याय हैं, जिन्हें छह भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में 11 अध्याय हैं, जिसमें प्रेमकुमार मणि द्वारा जन विकल्प में लिखी गई संपादकीय टिप्पणियाँ हैं। 'समय से संवाद' शीर्षक की सार्थकता इस पहले भाग में ही सामने आ जाती है। मणि बताते हैं कि साहित्य सामाजिक चिंतन का मुख्य वाहक होता है। हमारा समाज पिछड़ा है तो इसके मायने हैं कि पिछड़ेपन के तत्व हमारे साहित्य में मौजूद हैं। हिंदी का लेखक विभिन्न विमर्शों पर, विचारधाराओं पर बात तो करता है, लेकिन अपने संस्कारों को परिमार्जित नहीं करना चाहता। उसके लिए साहित्य, इतिहास और संस्कारों की ज्यादा से ज्यादा परिक्रमा करना ही आदर्श बन गया है। फलस्वरूप प्रत्येक स्तर पर हम गतिहीन होते जाते हैं। इक्कीसवीं सदी के इस दौर में लेखक के पास अपेक्षाकृत व्यापक नजरिया और विश्लेषणात्मक क्षमता का होना अनिवार्य है। इस पिछड़ेपन की स्थिति को हटाना साहित्य के लिए आवश्यक है, इसके लिए सच और साफ कहने के साहस को बढ़ाना होगा। वे कहते हैं कि इसलिए लेखकों को अपने समय से निरंतर संवाद करना आवश्यक है।

'जनतंत्र की मुश्किलें राजनीतिक दल का आंतरिक लोकतंत्र' शीर्षक टिपण्णी में मणि ने "राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनी ही पार्टी के आंतरिक जनतंत्र के प्रति उदासीनता को दर्शाया गया है और सवाल उठाया गया है कि जिस राजनीतिक दल का अपना आंतरिक जनतंत्र ठीक नहीं होगा, वह देश के जनतंत्र को कैसे ठीक रख सकता है।.."³ मणि लिखते हैं कि "पार्टियों पर साधनसंपन्न तबकों का वर्चस्व बढ़ने के साथ-साथ

³ मणि प्रेमकुमार. "जनतंत्र की मुश्किलें राजनीतिक दल का आंतरिक लोकतंत्र." वही, पृष्ठ. 24-26.

राजनीतिक कार्यकर्ताओं की स्थिति कमजोर होने लगी है।..राजनीतिक कार्यकर्ता पार्टी के आधार होते थे।.. दल की रीति-नीति बनाने में उनका योगदान होता था। बड़े नेताओं का अपना प्रभाव अवश्य था, लेकिन जब वे कोई बात रखते थे या निर्णय लेते थे तब उनकी चिंता यह अवश्य होती थी कि सामान्य कार्यकर्ता इसे किस रूप में लेगा। इसे स्वीकारेगा या नकारेगा। कुछ अपवादों के साथ लगभग सभी राजनीतिक दल एक गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं, जहां अनुशासन का अर्थ है दलीय तानाशाह की कारगुजारियों पर चुप्पी साधे रहना। आज सबसे अनुशासित कार्यकर्ता वह है जो सबसे अधिक चुप रहता है और सबसे सफल राजनेता वह जो राजनीति के अलावे बाकी सब कार्य करता है।”⁴ प्रेमकुमार मणि की लोकतंत्र के प्रतिबद्धता को उपरोक्त उद्धरण से समझ सकते हैं। पार्टियों का आंतरिक जनतंत्र का प्रश्न निश्चित रूप से देश में लोकतंत्र के भविष्य की चिंताओं को आज अधिक व्यक्त करता है।

“बिहार में विकास की राजनीति” में वे कहते हैं कि “बिहार में महिलाओं और अतिपिछड़े तबकों के लिए पंचायत चुनावों में आरक्षण सुनिश्चित होने से ग्रामीण इलाकों में एक नया नेतृ वर्ग खड़ा हुआ है। इससे जो हलचल पैदा हुई है वह सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का कारक बनेगा। नीतीश कुमार की सोच निरंकुश निवेश से बिहार में विकास करने की है, जो गलत है। जिन प्रवासी निवेशकों की रुचि शिक्षा और गरीबी उन्मूलन में नहीं है उनसे सतर्क रहना श्रेयस्कर होगा। वास्तविक विकास के लिए ग्रामीण स्तर पर कृषि क्षेत्र में पूंजीवादी रुझानों को बल देना होगा।”⁵

⁴ वही

⁵ मणि प्रेमकुमार. “बिहार में विकास की राजनीति.” वही, पृष्ठ. 24–26.

“बुद्ध, मार्क्स और आज की दुनिया” शीर्षक टिपण्णी में मणि बताते हैं कि बुद्ध और मार्क्स का हमारे समय पर प्रभाव पड़ा है तथा विश्व समाज के बदलने के सवाल पर बुद्ध और मार्क्स एक साथ किस रूप में हैं। वे लिखते हैं कि “कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र के द्वारा हमने वर्ग-संघर्ष, पूंजी, सर्वहारा जैसे कुछ नये शब्द और परिवार, राष्ट्र व आजादी के नये अर्थ पाए थे। इसने हमें आजादी का नया अर्थ दिया। आज न बुद्ध का जमाना है न मार्क्स का। लेकिन दोनों के अध्ययन का अभाव हमारे विचार प्रणाली को कमजोर करेगा।”⁶

किताब के दूसरे भाग में 7 अध्याय हैं। इसमें ‘आधुनिक हिंदी की चुनौतियां’ शीर्षक लेख में समांतर कोष के रचयिता अरविंद कुमार बताते हैं कि “ग्लोबलाइजेशन के परिणामस्वरूप भाषाई स्तर पर उलटफेर हो रहा है। संप्रेषण के क्षेत्र में व्यापकता और तात्कालिकता आई है। सारी दुनिया अब सभी खबरों को आँखों देखती है। लिखित खबर के ऊपर बोला गया रिपोर्ट हावी होते जा रहा है। इन सभी बदलावों का असर समाज और भाषा पर पड़ा है, सारी भाषाएं बदलाव की ओर अग्रसर हैं। नई तकनीकें नये विचार, नये शब्द ला रही हैं।”⁷ आजादी के बाद हमने कट्टर अंग्रेजी विरोध का युग देखा है। लेकिन मानना होगा कि ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई भाषा दूसरी भाषा से अछूती रहे। आज हिंदी रघुवीरी युग से निकल कर नये आयाम तलाश रही है। अंग्रेजी शब्दों का होलसेल आयात कर रही है, इसी बात से शुद्धतावादी परेशान रहे हैं। नई भाषा की एक खूबी है कि वह नई जीवन शैली को उत्सुक नव युवा पीढ़ी की भाषा है। हिंदी पत्रकारिता नए जमाने के नए शब्द बेहिचक, बेखटके, बेधड़क, पूरे साहस के साथ ला रही है। आधुनिक हिंदी के समक्ष ये सभी चुनौतियां हैं। कुछ इसे

⁶ मणि प्रेमकुमार. “बुद्ध, मार्क्स और आज की दुनिया.” वही, पृष्ठ. 37-39.

⁷ कुमार अरविंद. “आधुनिक हिंदी की चुनौतियां.” वही, पृष्ठ. 24-26.

महापतन के रूप में देखते हैं। लेकिन नई पीढ़ी के लोग जो भाषा का उपयोग शब्दकोश देख कर नहीं करते, न ही उन्हें खुद को हिंदी के विद्वान साबित करना है। हिंदी में नये शब्द बन रहे हैं और उन्हें बनाने वाले और उनके उपयोग करने वाले आम लोग हैं। इस भाग में 'बौद्ध दर्शन के विकास और विनाश के षड्यंत्रों की साक्षी रही पहली सहस्राब्दी' (तुलसी राम), 'प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था और भाषा' (राजू रंजन प्रसाद), 'ऋग्वैदिक भारत और संस्कृत : मिथक एवं यथार्थ' (राजेंद्र प्रसाद सिंह), 'आधुनिक हिंदी की चुनौतियां' (अरविंद कुमार), 'खड़ी बोली का आंदोलन और अयोध्या प्रसाद खत्री' (राजीव रंजन गिरि), 'उत्तरआधुनिकता और हिंदी का द्वंद्व' (सुधीश पचौरी), 'बहुजन नजरिये से 1857 का विद्रोह' (कंवल भारती) के लेख भी शामिल हैं।

किताब के तीसरे भाग में 14 अध्याय हैं। इस भाग में "गीता: ब्राह्मणवाद की पुनर्स्थापना का षड्यंत्र" शीर्षक लेख में कहा गया है कि "ब्राह्मणत्व को बौद्ध के प्रभाव से उबारने और बौद्ध चिंतकों के प्रभाव को कम करने के लिए गीता की रचना की गई और भक्तिकाल के शुद्ध कवियों - कबीर और रैदास के बढ़ते प्रभाव को रोकने अथवा हल्का करने के लिए रामचरितमानस का औजार विकसित किया गया।"⁸

"दंडकारण्य: जहां आदिवासी महिलाओं के लिए जीवन का रास्ता युद्ध है" शीर्षक लेख में बताया गया है कि "श्रम का सस्ते में शोषण और जंगलों से लूट ब्रिटिश शासन के समय से ही हो रही है। भूमंडलीकरण के पृष्ठभूमि में कड़ी मेहनत के बावजूद कपड़े, पर्याप्त भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संघर्षरत है। 1947 में हुए सत्ता हस्तांतरण के बाद भी इनका जीवन पूर्ववत है।"⁹ जल, जंगल, जमीन को

⁸ रंजन प्रमोद. "गीता: ब्राह्मणवाद की पुनर्स्थापना का षड्यंत्र." वही, पृष्ठ. 165-67.

⁹ मुक्ति मंचक्रांतिकारी आदिवासी महिला. "दंडकारण्य: जहां आदिवासी महिलाओं के लिए जीवन का रास्ता युद्ध है." वही, पृष्ठ. 173-85.

बचाने का यह संघर्ष भूमंडलीकरण की नीतियों के कारण तेज हुआ है। विश्व बाजार के साथ जुड़ने के बाद भूमंडलीय नीतियों ने खुदरा व्यापार को समाप्त किया है वहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कमाई दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। 1980 के बाद से आदिवासी पुरुष और महिलायें संगठित होकर इस भयावह स्थिति से बाहर आने के लिए युद्धरत हैं। इस लेख की स्थापना उचित ही है कि अभिमान से जीवन जीने के लिए एकमात्र रास्ता युद्ध है इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

इसी भाग में शरद यादव ने अपने लेख *“संविधान पर न्यायपालिका के हमले के खिलाफ”* में न्यायपालिका को आड़े हाथों लिया है। संविधान की नौवीं अनुसूची के अंतर्गत गरीबों को न्यायपालिका तथा न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा मिली हुई थी। वे लिखते हैं कि *“नौवीं अनुसूची की रचना कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से परे लेकर जाने के लिए किया गया था इन कानूनों के तहत की गई कार्यवाहियों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने 11 जनवरी, 2007 के जजमेंट ने नौवीं अनुसूची के प्रावधानों द्वारा रक्षित कानूनों को न्यायिक समीक्षा की परिधि में ला दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा बनाये गए एक संवैधानिक प्रावधान को निरस्त कर दिया है।”*¹⁰

“सच्चर रिपोर्ट की खामियां” शीर्षक लेख में शरीफ कुरैशी ने यह चोंकाने वाला तथ्य बताया है कि *“सच्चर समिति ने पिछड़े एवं अति पिछड़े मुसलमानों का सर्वे ही नहीं किया।”*¹¹ उसे पिछड़े, अतिपिछड़े एवं दलित मुसलमानों के बारे में भी अलग से

¹⁰ यादव शरद. “संविधान पर न्यायपालिका के हमले के खिलाफ.” वही, पृष्ठ. 212–15.

¹¹ कुरैशी शरीफ. “सच्चर रिपोर्ट की खामियां.” वही, पृष्ठ. 206–11.

रिपोर्ट देनी चाहिए थी। इससे मुसलमानों की असली स्थिति उभर कर सामने आती। मुसलमानों का ये अतिपिछड़ा वर्ग पूर्णतः दबा कुचला एवं शोषित है। अशिक्षा, गरीबी एवं कुपोषण के कारण इनकी स्थिति दयनीय है। इन्हें पिछड़ा छोड़कर विकास की इबारत को नहीं लिखा जा सकता है।¹² सरकारी योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुँच हो सके इसका प्रयास सरकार के द्वारा करना चाहिए तभी इन समितियों की सार्थकता होगी।

इस भाग में एक लेख एनडीटीवी के स्टार एंकर रहे रवीश कुमार का भी है, जो हाल ही में एनडीटीवी से अपने इस्तीफे के कारण चर्चा में हैं। वे अपने लेख “माइक थेवर को जानना जरूरी है”¹³ में बताते हैं कि केरल के गरीब ओबीसी परिवार के एक व्यक्ति हैं माइक थेवर; जो अपनी कंपनी के लिए सौ फीसदी अफरमेटिव एक्शन (यानी समाज के सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों को आगे लाने के लिए) के तहत लोगों को नौकरी देते हैं। रवीश ने माइक थेवर की इस नीति की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि अमेरिका की लगभग सभी बड़ी कंपनियां इस अफरमेटिव एक्शन के तहत लोगों को नौकरी देती हैं, जबकि भारतीय उद्योगपति इसमें आनकानी करते दिखते हैं। माइक की कंपनी की नीति निश्चित रूप से गरीब अतिपिछड़े को उस पात्रता को दिलाती है, जिसके लिए कई लोग लाखों खर्चने के बाद पाते हैं।

इस भाग में ‘मैं बौद्ध धर्म की ओर क्यों मुड़ा’ (लक्ष्मण माने), ‘पेरियार की दृष्टि में रामकथा’ (सुरेश पंडित), ‘माक्स को याद करते हुए’ (राजू रंजन प्रसाद), ‘जनयुद्ध और दलित प्रश्न’ (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल), ‘हाशिये के लोग और पंचायती राज्य अधिनियम’ (लालचंद ढिस्सा), ‘सामाजिक जनतंत्र के सवाल’ (प्रफुल्ल कोलख्यान),

¹² वही

¹³ कुमार रवीश. “माइक थेवर को जानना जरूरी है.” वही, पृष्ठ. 224–25.

प्रेमचंद की दलित कहानियां : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन' (धीरज कुमार नाइट), 'मुक्ति संघर्ष के दो दस्तावेज' (रेयाज-उल-हक), 'राजापाकर काण्ड' (नरेंद्र कुमार) आदि के लेख भी शामिल हैं।

किताब के भाग चार में 10 ऐसे इतिहासकारों, अर्थशास्त्रियों, फिल्मकारों और जन-बुद्धिजीवियों के साक्षात्कार शामिल किए गए हैं, जो अपने-अपने क्षेत्र में महारत रखते हैं। इस भाग में अमर्त्य सेन ने क्रिस्टैबिली नोरोन्हा से बातचीत में समाज में मौजूद आय की असमानता के मुख्य वजह शैक्षणिक असमानता को बताया है। श्री सेन कहते हैं *“अर्थशास्त्र में मानवीय मुद्दों के कतिपय पक्षों का नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि महज अधिकाधिक लाभ पाने की दृष्टि से मानवीय व्यवहार को एक रूढ़ ढंग से देखना अपेक्षाकृत आसान काम होता है।”*¹⁴ हमें महज अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए ही स्वतंत्रता नहीं चाहिए अपितु उन चीजों के लिए भी चाहिए जिनको हम अपना जीवन-मूल्य मानते हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में केवल ऊपरी स्तर में सुधार होने से असमानताएं बढ़ी हैं। जैसे-जैसे इसकी उपलब्धता ऊपरी स्तर में बढ़ी है वैसे वैसे निचली स्तर के बीच असमानता की दरार बढ़ती गई है।

इतिहासकार विपिन चंद्र कहते हैं कि *“भूमंडलीकरण की आलोचना का आधार इसमें निहित खामियां होनी चाहिए। भूमंडलीकरण का विरोध करना बेवकूफी है। इनके गलत नीतियों का विरोध होना चाहिए। विकास करना उचित एवं जायज है पर विकास जनता के हित में होना जरूरी है। पूंजीवाद विकास का मतलब असमान विकास होता है। यह लोगों को अमीर गरीब और मध्य वर्ग में बांटता है। इसलिए पूंजीवाद का विरोध होना चाहिए भूमंडलीकरण का नहीं।”*¹⁵

¹⁴ अमर्त्य सेन से क्रिस्टैबिली नोरोन्हा की बातचीत. वही, पृष्ठ. 302-08.

¹⁵ इतिहासकार विपिन चंद्र से रोहित प्रकाश की बातचीत. वही, पृष्ठ. 317-333.

इस खंड में एक लेख योगेंद्र यादव का है। जिस समय यह साक्षात्कार लिया गया था, उस समय उनकी पहचान एक समाजशास्त्री और सैफोलॉजिस्ट की थी। उस समय तक राजनीतिकर्म में नहीं आए थे। इस साक्षात्कार में वे कहते हैं कि “जाति केवल मानसिकता नहीं एक सामाजिक ढांचा है, जिसको केवल शुद्ध विचारधारा से विरोध नहीं किया जा सकता है। सामाजिक संगठन निरंतर रूप से इसके पुनरुत्पादन करते हैं इसको रोकने के लिए व्यवस्थित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।”¹⁶

हंस के संपादक दिवगंत राजेंद्र यादव का एक बहुत रोचक साक्षात्कार भी इसमें है, जिसमें वे कहते हैं कि “प्रतिभा आपको अकेला कर देती है।”¹⁷ इस साक्षात्कार में उनकी स्थापना है कि “जो लोग प्रतिभाशाली होते हैं, अपनी प्रतिभा के बोझ तले दब जाते हैं। अपने आप को दुहराने लगते हैं या फिर खामोश हो जाते हैं। क्योंकि समाज से उनका संवाद टूट जाता है। यह आत्मसंघर्ष है कि किस प्रकार बाहर के लोगों से जुड़े रहें। यह क्रिया चलती रहनी चाहिए।”¹⁸ इस भाग में ‘वैश्वीकरण के साथ खास तरह के संवाद की जरूरत’ (सीताराम येचुरी), ‘हम जनता की लामबंदी में यकीन रखते हैं’ (गणपति), ‘यह सीधे-सीधे युद्ध है और हर पक्ष अपने हथियार चुन रहा है’ (अरुंधती राँय), ‘पाँच सौ वर्ष पुराना है कश्मीर की गुलामी का इतिहास’ (संजय काक), ‘भारतीय इतिहास लेखन मार्क्सवादी नहीं, राष्ट्रवादी है’ (सुधीर चंद्र), ‘साहित्य प्रायः उनका पक्ष लेता है जो हारे हुए हैं’ (अरुण कमल) आदि के साक्षात्कार भी शामिल हैं।

¹⁶ चिन्तक योगेंद्र यादव से अनीश अंकुर की बातचीत.वही, पृष्ठ. 334-346.

¹⁷ राजेंद्र यादव से अनीश अंकुर की बातचीत.वही, पृष्ठ. 355-361

¹⁸ वही

भाग पाँच में जन विकल्प के प्रवेशांक के साथ प्रकाशित 'यवन की परी' कविता पुस्तिका को प्रकाशित किया गया है। इसमें 'एक खत पागलखाने से' शीर्षक से एक अनाम कवि की कविता है। इस कविता के बारे में प्रमोद रंजन ने पुस्तक के संपादकीय में लिखा है कि यह कवियित्री *"किसी अज्ञात यवन देश के पागलखाने में कैद थी। इसका काव्यानुवाद हमें रति सक्सेना ने उपलब्ध करवाया था। वह कवियित्री कौन थी, क्या करती थी, यह रति जी को भी नहीं मालूम था, न आज तक दुनिया उनका असली नाम जान पाई है। रति जी उन दिनों एक वेब पत्रिका चलाया करती थीं। वह कविता उन्हें किसी ने ईमेल से इस सूचना के साथ भेजी थी कि इसे लिखने वाली महिला ने हाल ही में पागलखाने में आत्महत्या कर ली है। अक्का महादेवी और मीरा की काव्य-परंपरा की याद दिलाने वाली यह कविता अपनी शुरुआती पंक्तियों से ही विज्ञान, ईश्वर, साहित्य, संगीत, कला और युद्ध की निरर्थकता को अपने वितान में समेटे में इतने ठंडे लेकिन तूफानी आवेग से आगे बढ़ती है कि हम सन्न रह जाते हैं।"* इस कविता से गुजरते हुए श्री रंजन का यह कथन बिल्कुल ठीक लगता है कि *"स्त्री की आजादी के सवाल पर कथित आधुनिक और उत्तर आधुनिक समाज की दोहरी मानसिकता को उजागर करने वाली यह कविता निश्चित रूप से विश्व की प्रतिनिधि समकालीन कविताओं में शुमार किए जाने लायक है।"*¹⁹ पुस्तक के अंतिम भाग में जन विकल्प में प्रकाशित सामग्री की सूची और विमोचन से संबंधित समाचार व समीक्षाएं उद्धृत हैं।

जैसा कि पुस्तक के फ्लैप पर भी कहा गया है, यह किताब धर्म, विज्ञान, भाषा, इतिहास और पुनर्जागरण पर केंद्रित सामग्री नए तथ्यों को एक कौंध की तरह इतने नए दृष्टिकोण के साथ पाठक के सामने रखती है कि अनेक मामलों में सोच

¹⁹ रंजन प्रमोद. "जन विकल्प का प्रकाशन: वह दुनिया और आज का दौर." वही, पृष्ठ. 9-15.

का पारंपरिक ढांचा दरकने लगता है। इसमें शामिल अनेक लेख उन हाशियाकृत समाजों के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संघर्षों को शिद्धत से सामने लाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें मौजूदा अस्मिता विमर्श में भी जगह नहीं मिल सकी है। यह भारतीय पत्रकारिता के इतिहास का अध्ययन करने वालों के लिए तो एक आवश्यक संदर्भ ग्रंथ है ही, इक्कीसवीं सदी के आरंभ में जारी राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक हलचलों को समझने के लिए भी उपयोगी है।

समीक्षित पुस्तक

समय से संवाद : जन विकल्प संचयिता

संपादक, प्रेमकुमार मणि, प्रमोद रंजन

प्रकाशक : अनन्य प्रकाशन, दिल्ली

मूल्य: 450 रुपए (पेपर बैक), 800 रुपए (हार्ड बाउंड)

पृष्ठ संख्या: 428

(शशांक कुमार असम विश्वविद्यालय से भूमंडलीकरण और हिंदी उपन्यास पर शोध कर रहे हैं। संपर्क: kumarshash01@gmail.com Mo: +919953502794)